

Eigen- und Fremdcharakterisierung literarischer Figuren untersucht mit Sentimentanalyse

Annelen Brunner (Leibniz-Institut für Deutsche Sprache Mannheim),
Lukas Weimer (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen)

Format und Struktur

- Upload eines Posters, das von Interessierten betrachtet werden kann
- kurze digitale Vorstellung des Posters anhand des Uploads (besondere Explikation einzelner Bereiche/Grafiken auf dem Poster)
- im Anschluss digitale Fragerunde (z.B. via Discord-Chat oder Zoom)

Inhalt

Unser Experiment untersucht die Unterschiede zwischen Eigencharakterisierungen literarischer Figuren und Fremdcharakterisierungen durch den Erzähler. Mit Hilfe des Sentimentanalysetools GERVADE haben wir nach vorangehender manueller Annotation die Polarität der von einer Figur gesprochenen Sätze mit jenen verglichen, in denen sie referenziert wird und die Ergebnisse mit Signifikanztests evaluiert. Die Ergebnisse werden auf einem Poster vorgestellt, das durch eine digitale Vorstellungs- und Fragerunde weiter erklärt wird.

Poster: DOI: [10.5281/zenodo.4470019](https://doi.org/10.5281/zenodo.4470019)

Anm.: Die vDHd 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.